

Varför användargruppen är viktig

Baserat på samarbete utvidgar *RethinkAction*-projektet kontinuerligt sitt nätverk och uppmanar medborgare (samhälle), beslutsfattare (policy) och intressenter (ekonomi) att bli aktiva samarbetspartners. Användargruppen är avgörande för framgången för *RethinkAction*-projektet eftersom engagemang och deltagande är viktigt för resultatet av plattformen.

Vad kan slutanvändare förvänta sig av *RethinkAction*?

- Databas för markanvändningsbaserade klimatanpassnings- och begränsningsåtgärder (LAMS-databas) på regional, EU och global nivå.
- Klimatdata med hög upplösning och markanvändningskartor som visualiserar klimatförändringars påverkan och risker i varje fallstudie.
- Ett flerskaligt ramverk för utvärdering som simulerar:
 - 1) Framtida scenarier som är konsekventa över olika skalor.
 - 2) Regionala systemdynamiska modeller för en integrerad bedömning av åtgärder.
 - 3) En funktion för att skala upp åtgärder till EU- och global nivå (WILIAM-modellen).

Intresserad? Engagera dig

Står din region inför klimatutmaningar och är du intresserad av att utforska markanvändningsåtgärder kopplade till klimatförändringar? Anmäl dig i så fall till *RethinkActions* användargrupp. Genom att anmäla dig kommer du att få inbjudningar till evenemang och nyheter relaterade till projektet, och även få tillgång till det europeiska och globala nätverket av användare som aktivt bidrar till att utveckla plattformen för att hantera regionala och globala utmaningar.

Hjälp till att bidra till att göra information om markanvändning och klimatförändringar mer tillgängligt. Gå med i vår användargrupp:

- Hjälp till att forma riktningen för hur *RethinkAction*-projektet ska utvecklas vidare.
- Utvidga ditt globala nätverk.
- Få inbjudningar till workshops, föredrag och konferenser organiserade av projektet.

Anmäl dig här:

Eller: www.rethinkaction.eu/#engage

En plattform för att stödja regionala markanvändningsbeslut.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Vill du veta mer om *RethinkAction*-projektet?

Besök vår hemsida: www.rethinkaction.eu

Och följ oss på sociala medier: [@rethinkaction](https://www.instagram.com/rethinkaction)

Om projektet

RethinkAction finansieras inom ramen för Horizon 2020-programmet (GA No 101037104). Projektet har tretton partners från nio länder och kombinerar olika expertområden, såsom samhälls-, stats-, miljö- och atmosfärsvetenskap, markanvändningspolicys, ICT- och IAM-modellering, fjärranalys, klimatologi och kommunikation.

Mål och syfte

Huvudsyftet med *RethinkAction* är att engagera medborgare, intressenter och beslutsfattare att delta i förändringen av markanvändningen och aktivt stödja klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Sex representativa fallstudier i Europa utgör ryggraden i *RethinkAction*-projektet. För att skala upp våra resultat till EU- och global nivå valdes fallstudierna för att representera en mångfald av klimatzoner. Tillsammans med vår användargrupp skapar vi en digital bedömningsplattform som kommer att ge medborgare, intressenter och beslutsfattare möjlighet att analysera klimatförändringar och integrera klimatåtgärder i markanvändningspolicys som kommer att påverka oss under de kommande decennierna.

Varför markanvändning?

Mark utgör grunden för mänsklig försörjning och välbefinnande genom att leverera mat, färskvatten och olika ekosystemtjänster, samt biologisk mångfald. Marken fungerar både som en källa och en sänka för växthusgaser och spelar en nyckelroll i utbytet av energi, vatten och aerosoler mellan markytan och atmosfären. Markens ekosystem och biologiska mångfald är sårbara för pågående klimatförändringar, liksom väder- och klimatextremer, i varierande grad. Hållbar markanvändning kan bidra till att minska de negativa effekterna av olika stressfaktorer på ekosystem, ekonomi och samhälle.

Källa: IPCC Special Report on Climate Change and Land, 2019

Hur gynnar den digitala bedömningsplattformen användaren?

Den användarvänliga digitala bedömningsplattformen (IAP) kommer att leverera tydlig och värdefull information om klimatförändringar och öka en allmän medvetenhet om markanvändningsbaserade klimatanpassnings- och begränsningsåtgärder (LAMS). Dessutom kommer den att möjliggöra för användaren att få tillgång till klimatåtgärder som kopplar samman regional-, europeisk- och global nivå baserat på sex representativa fallstudier. På så sätt strävar *RethinkAction* efter att skapa förståelse för politik- och samhällsförändringar. Genom att utveckla åtgärder tillsammans med användargruppen främjar projektet även aktivt deltagande i klimatåtgärder från beslutsfattare, intressenter och medborgare i Europa.

Databas över markanvändningsbaserade klimatanpassnings- och begränsningsåtgärder (LAMS-databasen)

LAMS-databasen, som kommer att integreras som en del av plattformen, innehåller 60 klimatåtgärder inom olika sektorer som är direkt relaterade till markanvändning. Dessa inkluderar: jordbruk, skogsbruk, energi, stadsutveckling, vattenförvaltning med mera. Databasen hjälper slutanvändaren att fatta informerade beslut om positiva förändringar av markanvändningen som direkt svarar mot deras regionala klimatutmaningar: Hur kan lantbrukare anpassa sina metoder till förändrade nederbörds mängder i sin region? Vilka förnybara energikällor kan regioner tillämpa för att minska utsläpp och uppnå lokalt energioberoende? Vad kan medborgare göra för att minska sin påverkan på klimatförändringarna?

Analys på regional nivå

RethinkAction-projektet fokuserar på regioner på NUTS 2- och NUTS 3-nivåer. Efter en inledande analys av regionala problem gör plattformen det möjligt för användaren att förstå de mest relevanta riskerna baserat på de viktigaste klimatsignalerna som identifierats utifrån förväntade klimatförändringar.

Den regionala problemanalysen ligger till grund för att bedöma genomförbarheten av olika markanvändningsbaserade klimatåtgärder avseende tillämpbarhet, förståelse och prioriteringar. Detta kan sedan testas i utforskaren för LAMS-databasen för varje region.

I ett tredje steg kan lokala simuleringsmodeller testa olika scenarier för policyåtgärder för att se effekterna av klimatåtgärden inom olika sektorer (t.ex. ekosystem, samhälle, ekonomi, etc.).

1 Tillståndsbedömning 2 Klimatåtgärdens genomförbarhet 3 Simulering

Detta kommer att hjälpa användaren att:

- Förstå sammanhangen i sitt område och upptäcka huvudsakliga klimatrisker (skapa medvetenhet).
- Testa tillämpningen av olika markanvändningsbaserade klimatåtgärder och förstå deras egenskaper.
- Beräkna fördelarna, möjligheterna och effekterna av markanvändningsbaserade klimatåtgärder i det valda området innan de genomförs.

Analys på EU/global nivå

De klimatåtgärder (LAMS) som utvärderas på regional nivå kan även tillämpas på EU/global nivå genom att skala upp med simulering i WILIAM-modellen, en systemdynamisk integrerad bedömningsmodell (IAM).

Detta kommer att hjälpa till att:

- Utforma och utvärdera effekterna av markbaserade policyåtgärder på EU- och global nivå.
- Främja lokala åtgärder och samarbete.
- Förstå konsekvenserna av passivitet och försenad åtgärd.

Vad skulle hända om klimatåtgärden bedömdes på regional nivå ...

... skulle tillämpas på EU/global nivå på alla genomförbara platser?

Simulering med systemdynamisk integrerad bedömningsmodell [WILIAM]

Uppskalning av åtgärder

